

Eka akwi kwana te kembanganbana

Plantas que cultivamos

En el idioma Maropa

Eka akwi kwana te
kembanambana
Plantas que cultivamos
En el idioma Maropa

Propiedad intelectual: El pueblo maropa
Compilado por Lena Sell, 2020
con la colaboración de los hablantes Natalia
Arteaga, Félix Guatia Alvarado, Flora Guayao
Mano, Bernadina Mano Bazan y Pabla Tamo
Yumacale

kwabe

yuca

kwabe junrhe
kwabe sapa
kwabe kwabi
kwabe eishi
tambe

yucal
 yuca sancochada
 yuca asada
 chicha de yuca
 almidón de yuca

shije

maíz

shije eishi
 shije jaja
 shije chiru
 shije enana

chicha de maíz
 semilla de maíz
 maíz blanco
 choclo

Meinrheinrheti te ki shije.
 Voy a ir a cosechar mi maíz.

Shije kepu te eka eishi.
 Del maíz haremos nuestra chicha.

arurhu

arroz

arurhu pada
arurhu utrhu
arurhu jaja
arurhu chabi

arroz blanco
 arroz colorado
 semilla o grano de arroz
 pan de arroz

Meinrhe te ki arurhu.
 Voy a cosechar mi arroz.

nada plátano

nada eutrhu
nada same
etilanrha
nada baisi
nada kwena

plátano maduro
 racimo de plátano
 penga
 plátano bellaco
 hoja de plátano

Kekwasakwa te nada.
 Vamos a cosechar (cortar) plátano.

kashitila *guineo*

kashitila paranada
kashitila iresi
kashitila bichibichi
kashitila eutrhu
kashitila sawa

guineo macho
guineo morado
guineo motacusillo
guineo maduro
guineo verde

shita

caña de azúcar

shita junrhe

shita ena

cañaveral

jugo de caña

Kashiti te shita ena.

Vamos a tomar caldo de caña.

bishu

ají

bishu ajume

ají aribibi

nrhele

mate

nrhele kwena

nrhele aime

nrhele pukapuka

nrhele biruru

hoja de mate

mate grande

mate redondo

mate largo

Shashajín te nrhele.

Está florecido el mate.

jemi

joco, zapallo

jemi shasha

flor de joco

jemi aime

joco grande

jemi janana

joco chiquito

Shashajín te ki jemi, ajajati beu.

Está florecido mi joco, ya va a dar fruta.

jiujiu o frijule *frejol*

Banambanaje te frijule!
Sembrá el frejol!

Kesapa te frijule.
Vamos a sancochar frejol.

janise o maní

maní

Banambanaje te maní!
Sembrá el maní!

jai
camote

jai pada
jai umianabi

camote blanco
camote morado (rosado)

Kemutrhuti te ki jai.
Vamos a arrancar mi camote.

saniya
sandía

saniya jaja

semilla de sandía

wapede
algodón

**wapede shasha
madi**

flor de algodón
hilo (de algodón, p.ej.)

walusa
papa gualusa

Jeleje te walusa!
Andá a arrancar gualusa!

sayu
piña

sayu junrhe
sayu jaja
sayu ena

piñal
semilla de piña
jugo de piña

Keshiti te sayu ena.
Tomemos jugo de piña.

Mekwasati te ki sayu kwana.
Voy a ir a cosechar (cortar) mis piñas.

umada
tabaco

umada kwena

hoja de tabaco

Membewanetibe te ki umada.

Ya estoy liando mi tabaco.
(Ya estoy haciendo el maso.)

judimumu

tutuma

enrheruji

tutuma hecho recipiente

mumu

tari

churunu

choruno

enrhebiji

cuchara de tutuma, matato

Mesheshe te ki enrherujipuji.

Voy a raspar para mi tutuma.

matrhe

urucú

matrhe jaja

semilla de urucú

Meichabe te ta matrhe.

Ya voy a echar el urucú (en la comida).

Rhueji eani te matrhe.

Hay harto urucú.

papayu
papaya

Beyuje te papayu!
Traé papaya!

chajute o wayabu
guayaba

chilimuya
chirimoya

Rhueji eani te chilimuya.
Hay harta chirimoya.

sinini
sinini

kafe
café

Kashiti te kafe.

Tomamos café.

Eutrhu beu te kafe.

Ya está maduro el café.

chukulate

chocolate

Rhueji eani te chukulate.
Hay harto chocolate.

limu
limón

nararha

naranja

nararha ena

jugo de naranja

Jetije te nararha!

Andá a traer naranja!

Meinrheti te ki nararha.

Voy a cosechar mi naranja.

Keshibishibi te nararha.

Vamos a pelar la naranja.

Ilustraciones

Todas las ilustraciones fueron bajadas de la página web plantillustrations.org. Las fuentes de las imágenes son las siguientes:

tapa: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 48 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327981

p.1: yuca (*Manihot esculenta*)

Descourtilz, M.E., Flore médicale des Antilles, vol. 3: t. 176 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=90590

p.2: maíz (*Zea mays*)

Masclef, A., Atlas des plantes de France, vol. 3: t. 365 (1893)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=266879

p.3: arroz (*Oryza sativa*)

Miller (Mueller. Müller), J.S., Borckhausen, M.B., Illustratio systematis sexualis Linnæi [folio (German) edition], t. 19 (1770-1777) [J. Miller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=129306

p.4: plátano (*Musa x paradisiaca*)

Trew, C.J., Ehret, G.D., Plantae selectae, vol. 2: t. 18 (1751) [G.D. Ehret]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=58516

p.5: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Redouté, P.J., Les Liliacées, vol. 8: t. 444 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38098

p.6: caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)

Tussac, F.R. de, Flore des Antilles, t. 23 (1808) [Poiteau]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=37082

p.7: ají (*Capsicum sp.*)

Fuchs, L., New Kreüterbuch, t. 418 (1543)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=184833

p.8: mate (*Lagenaria siceraria*)

Bonelli, Giorgio, Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum, vol. 1: t. 69 (1783-1816)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=139441

p.9: joco (*Cucurbita sp.*)

Revue horticole, sérié 4, (1852-1974) [L. Guillot]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315377

p.10: frejol (*Phaseolus vulgaris*)

Houtte, L. van, Flore des serres et des jardin de l'Europe, vol. 17: t. 0 (1845)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=147436

p.11: maní (*Arachis hypogaea*)Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 42 (1890)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31504**p.12: camote (*Ipomoea batatas*)**

Addisonia, vol. 9: t. 306 (1924) [M.E. Eaton]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163120**p.13: sandía (*Citrullus lanatus*)**Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 5: t. 305 (1827) [J.T. Descourtilz]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=91330**p.14: algodón (*Gossypium barbadense*)**d'Orbigny, C.V.D., *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*, plates vol. 3, t. 23 [Dicotylédones 11] (1841-1849) [Maubert]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=194333**p.15: papa gualusa (*Xanthosoma sagittifolium*)**Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 23 (1843-1846)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327956**p.16: piña (*Ananas comosus*)**Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 456 (1805-1816) [P.J. Redouté]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38110**p.17: tabaco (*Nicotiana* sp.)**Froeschl, D., *Codice Casabona*, t. 183http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=367863**p.18: tutuma (*Crescentia cujete*)**Jacquin, N.J. von, *Selectarum stirpium Americanarum historia* (2nd -luxury-ed.) [Biblioteca Nacional de Colombia], p. 85, t. 167 (1839)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=212764**p.19: urucú (*Bixa orellana*)**Moninckx, J., *Moninckx atlas*, vol. 5: t. 7 (1682-1709)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=133751**p.20: papaya (*Carica papaya*)**Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 34 (1890)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31496**p.21: guayaba (*Psidium guajava*)**Blanco, M., *Flora de Filipinas*, ed. 3, t. 48 (1875)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=63333**p.22: chirimoya (*Annona cherimola*)**Sessé, M., Mociño, M., *Drawings from the Spanish Royal Expedition to New Spain (1787-1803)*, [Hunt institute, Torner collection no. 0916] (1787-1803)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=339911

p.23: sinini (*Annona muricata*)

Britton, N.L., Horne, F.W., Popular flora of Puerto Rico, Flora Borinqueña [unpublished watercolors], t. [34] [F.W. Horne]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=342448

p.24: café (*Coffea arabica*)

Blanco, M., Flora de Filipinas., ed. 3, t. 53 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62505

p.25: chocolate (*Theobroma cacao*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 2: t. 1572 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=46445

p.26: manga (*Mangifera indica*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 61 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327994

p.27: limón (*Citrus aurantifolia*)

Curtis's Botanical Magazine, t. 6731-6792, vol. 110 [ser. 3, vol. 40]: t. 6745 (1884) [M. Smith]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=4226

p.28: naranja (*Citrus sinensis*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 1: t. 2 (1887) [W. Müller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=13180
